

FutuRSi: Konzeption einer deutschen Forschungssoftware-Institution¹

4. September 2025

Das FutuRSi-Projekt entwickelt sowohl eine Strategie als auch einen konkreten Plan zur Implementierung einer Forschungssoftware-Institution in Deutschland. Diese Institution soll einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das deutsche Forschungssoftware-Ökosystem in den bestehenden regionalen und internationalen Rahmen einzubetten und gleichsam den Kulturwandel im Umgang mit Forschungssoftware zu erleichtern.

Hintergrund: Forschungssoftware – Software, die während des Forschungsprozesses oder für einen Forschungszweck erstellt wurde – ist heute unentbehrliches Element der wissenschaftlichen Arbeit in weiten Teilen der Forschung. Gleichzeitig weist sie spezielle fachliche und technische Anforderungen auf, wird oft ohne formal erworbene Softwarekompetenzen entwickelt und ist von untergeordnetem Interesse für den kommerziellen Markt. Dies erschwert häufig die langfristige Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen sowie die ungehinderte Nachnutzung und nachhaltige Weiterentwicklung von Forschungssoftware. Hinzu kommt, dass das Wissenschaftssystem immer noch wenig Anreize für Forschende bietet, Forschungssoftware nachhaltig für eine breite Nutzung zur Verfügung zu stellen. Systemische Effizienz- und Qualitätssteigerungen sowie veränderte Anreizstrukturen auf individueller, organisatorischer und technischer Ebene bergen daher großes Potential, die Entwicklung und Nutzung von Forschungssoftware in Deutschland zu verbessern [1]. Derzeit fehlt jedoch eine umfassende Strategie für die längerfristige Gestaltung des Forschungssoftware-Ökosystems in Deutschland. Dieses Papier soll den Anstoß für eine entsprechende Strategieentwicklung liefern und ist somit ein Baustein, der aufzeigt, wie das deutsche Wissenschaftssystem dem digitalen Wandel im Allgemeinen und auch den rasanten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz beim Thema Forschungssoftware begegnen kann [2].

Anknüpfungspunkte: Fördermittelgeber fokussierten bisher auf die Verfügbarkeit von For-

schungsdaten, besonders durch die Initiative zum Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Forschungsdaten und Forschungssoftware sind zwar aufeinander bezogen, aber auch deutlich zu unterscheiden, z. B. in Hinblick auf ihre Entstehung oder Qualitätssicherung. Für Forschungssoftware ist zudem ein orchestrierter Wissenstransfer zwischen fachlichen Disziplinen hilfreich, der durch übergreifende Strukturen wie z. B. die Organisation von Communitys besonders gut unterstützt werden könnte. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum schlägt der Wissenschaftsrat deshalb vor, die Etablierung übergreifender Strukturen zu prüfen, „die Software konsequent als Teil der gesamten Forschungsinfrastruktur begreifen“ [3]. Als Vorbild wird das britische „Software Sustainability Institute“ genannt, das von allen relevanten britischen Forschungsfördereinrichtungen gemeinsam getragen wird. Auch das 2012 eingerichtete „Netherlands eScience Center“ bündelt die Expertise im Bereich Forschungssoftwareentwicklung und Forschungssoftwarecommunity-Management in einem nationalen Zentrum und nimmt damit eine bedeutende Rolle im niederländischen Wissenschaftssystem ein. Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass die wünschenswerten Synergien bei der Forschungssoftware-(Weiter-)Entwicklung nur in Zusammenarbeit zwischen *Research Software Engineers* (RSEs) und Nutzenden erzielt werden können und dass ein zentralisierter Akteur hohe Sichtbarkeit für das Thema Forschungssoftware erzeugen und notwendige, systemische Anpassungen effektiv vorantreiben kann [1,4].

Herausforderungen: Das Forschungssoftware-Ökosystem in Deutschland ist durch systemische Defizite charakterisiert, die die Qualität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse beeinträchtigen und zu Ineffizienzen sowie dem Verlust wertvoller Expertise führen. Fehlende Grundlagenforschung zur Nutzung, Entwicklung und Wirkung von Forschungssoftware erschwert zudem die Bewertung dieser Defizite und damit die strategische Weiterentwicklung des Feldes. Erstens ist die Qualität und Nachnutzbarkeit von Forschungssoftware verbesserungsfähig. Softwareprodukte könnten mit bestehenden Qualitätssicherungsverfahren wie Test- oder Benchmarking-Verfahren aufgewertet werden. Es braucht Akteure, die der Forschungssoftware-Community eine Organisa-

¹Autorin/Autoren: Florian Mannseicher^{*,a}, Jan Linxweiler^a, Daniel Krupka^b, Robert Speck^c, Guido Juckeland^d, Katja Linnemann^d, Frank Löffler^{a,e}, Zeki Mustafa Doğan^f

tionsstruktur bieten, z. B. bei der Unterstützung von Nutzenden und Entwickelnden oder beim Aufbau von Diensten für den Umgang mit Forschungssoftware. Dienste zur Bewältigung alltäglicher Hindernisse wie Lizenzierung oder Publikation von Forschungssoftware müssen etabliert und dauerhaft finanziert werden. Auch wichtige Forschungssoftware benötigt langfristige finanzielle Unterstützung, ebenso wie die für die Priorisierung und Auswahl nötige strukturierte Governance. Zweitens ist die Aus- und Weiterbildung von Forschenden in frühen Karrierephasen zu RSEs derzeit nicht oder nur in geringem Maß organisiert oder standardisiert. Letztlich erfolgt der Wissenserwerb deshalb in der Regel individuell und somit teils sehr unstrukturiert sowie unterschiedlich effektiv. Schulungen, Beratungsangebote, Vernetzung zwischen Nutzenden und Anbietenden von Forschungssoftware, Workshops oder Austauschforen könnten diesen Mangel beheben. Drittens mangelt es an Anerkennung der Entwicklungsleistung, was einen eigenständigen Karriereweg als RSE innerhalb des wissenschaftlichen Systems erschwert. Gebraucht wird eine Bewusstseinsveränderung, dass Forschungssoftware kein Nebenprodukt ist. Wünschenswert wären Zertifizierungen und Reviews von Forschungssoftware, Auszeichnungen sowie ein akkreditiertes Curriculum. Viertens sind verbesserte Arbeitsumfeld-Strukturen für RSEs nötig, z. B. durch die Etablierung semistabiler Teams oder zentraler RSE-Einheiten [5]. Das heterogene Wissenschaftssystem in Deutschland erschwert jedoch rasche Anpassungen. Ein professionelles Sprachrohr im institutionellen Gefüge könnte entsprechende Unterstützungsangebote schaffen, Fürsprache garantieren und als koordinierender Akteur lokale Erfolge verbreiten.

Lösungsvorschlag: Zur Bewältigung dieser Herausforderungen konzipiert FutuRSI eine Institution für Forschungssoftware in Deutschland. Als Dach eines Netzwerks könnte die Institution bestehende lokale bzw. organisationspezifische Einheiten im Bereich Forschungssoftware stützen. Diese Forschungssoftware-Institution könnte außerdem bewährte Praktiken verbreiten, Community-Standards entwickeln und Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen vereinfachen. Zudem könnte die Institution auch Mittel vergeben, z. B. in Form von Fellowships oder über einen Fonds zur Forschungssoftware-Wartung. Außerdem könnte eine Begleitfor-

schung zum Thema Forschungssoftware ebenfalls hier angesiedelt werden. Ein deutsche Forschungssoftware-Institution könnte in diesem Zukunftsbild als eine zentrale Koordinationsstelle („Hub“) die regionalen, lokalen bzw. organisationspezifischen Kompetenzzentren, Gruppen, Einheiten und Organisationen („Spokes“) verbinden. Eine solche Struktur würde den föderalen Charakter des deutschen Wissenschaftssystems respektieren und gleichzeitig eine effektive nationale Koordination bei starker lokaler Verankerung ermöglichen.

Projektvision: Das derzeit von der Klaus-Tschira-Stiftung geförderte **FutuRSI**-Projekt gestaltet Deutschlands zukünftiges Forschungssoftware-Ökosystem mit, indem es die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und -bereichen erleichtert, Dienste und Angebote koordiniert sowie die Menschen, die Forschungssoftware entwickeln, stärkt und miteinander verbindet. Im Projekt kooperieren die ^aGesellschaft für Forschungssoftware (de-RSE e. V.), die ^bGesellschaft für Informatik (GI e. V.), das ^cForschungszentrum Jülich GmbH, das ^dHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR e. V.), das ^eKompetenzzentrum Digitale Forschung der Universität Jena (zedif) und die ^fStaats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Die zentrale Aufgabe von FutuRSI ist die Erarbeitung eines konkreten Konzepts für eine deutsche Forschungssoftware-Institution, um so den Kulturwandel im Umgang mit Forschungssoftware in Deutschland auf strategischer und organisatorischer Ebene zu begleiten.

Mehr erfahren auf [FutuRSI.de](https://www.futursi.de).

Literatur:

- [1] Streicher et al. (2025): *Open Research Tools: Stand und Herausforderungen im Spannungsfeld von Forschungssoftware, Offenheit und digitaler Infrastruktur*. Studienbericht. DOI: 10.5281/zenodo.15771943
- [2] Meyer-Guckel & Schütte (2024): *Veränderungen wagen: Neue Impulse für ein Hochschul- und Wissenschaftssystem der Zukunft*. Diskussionspapier.
- [3] Wissenschaftsrat (2023): *Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum*. DOI: 10.57674/m6pk-dt95
- [4] Chue Hong et al. (2025): *The future of research software is the future of research*. Patterns. DOI: 10.1016/j.patter.2025.101322
- [5] Ploder et al. (2023): *Wissenschaftskulturen in Deutschland. Eine Studie im Auftrag der Volkswagen-Stiftung*. Studienbericht.